

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

Interview Report

Dear interviewer,

Please use this document to report on the expert interviews. Please do not summarize more than one interview per interview report. Wherever you have added questions, please add them also in this Interview Report. For any questions or concerns, please contact your local coordinator or logov@eurac.edu

Thank you very much!

Informed consent

See *informed consent sheet*

Can identifying information be shared with LoGov researchers?	[yes]
Use of real name for quotes?	[yes]
Archiving of non-anonymized audio-recording	[yes]
Archiving of anonymized transcript of recording	[yes]
Archiving of anonymized interview report	[yes]

Basic information

Date of the interview	21/09/2021
Name of the interviewer	SILVIA DÍEZ SASTRE
[Name of the expert, check consent above]	ESMERALDA PÉREZ PAREDES
Affiliation of the expert	CITY OF MADRID
Position/Job description	TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICO
Gender	FEMALE
Years of experience	
Area of expertise	
Rural and/or urban focus	URBAN

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

Part A: Introduction and General Questions

INTERPLAY BETWEEN URBAN AND RURAL MUNICIPAL GOVERNMENTS

1	In your opinion, what is the impact that increasing population movements from the countryside to cities have on local governments?
	En el Ayuntamiento de Madrid, la experiencia es que las personas mayores que residen en la ciudad vuelven a sus lugares de origen, en el ámbito rural, y los contratos de servicios como comida a domicilio, teleasistencia, servicio de atención a domicilio y otros similares pierden usuarios. Esto sucede sobre todo en los meses de verano. Por esa razón, en los contratos se incorporaban fórmulas para ajustarse a estas variaciones.
2	Do you know any public policies or best practices regarding the changing urban-rural relationships? Please consider practices in the following five areas: <ul style="list-style-type: none"> - Local responsibilities and public services. - Local financial arrangements. - Structure of local government. - Intergovernmental relations of local governments. - People's participation in local decision-making.
	No, no se tiene conocimiento de ninguna en el ámbito de Madrid.
3	To retain and, where appropriate, attract population to rural municipalities, is it more important to invest in infrastructure or to improve (or at least maintain) the provision of public services?
	Los servicios son más importantes, sin lugar a duda. Tienen una mayor capacidad para fijar población.

GENERAL ISSUES REGARDING PUBLIC RESPONSIBILITIES AND PUBLIC SERVICES

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

4	In your opinion, to what extent does the size of the municipality affect the provision of local public services?
	El tamaño es un factor importante para poder prestar servicios a través de contratos, que es la fórmula más utilizada. Los entes locales de menor tamaño tienen dificultades para poder contratar, tienen menor capacidad técnica.
5	Do you understand that the current demand for local services adjusts to the current competences of the municipalities?
	No. En el caso del Ayuntamiento de Madrid se tienen competencias para prestar servicios, por ejemplo, de centros de día, pero no servicios de residencias para mayores, que son competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. Y los usuarios sí parecen requerir ese tipo de servicios
6	In particular, do you understand that the role of municipalities should be increased in any specific area?
	Sí, en relación con los colectivos dependientes (mayores o no), que no tienen encaje en una competencia concreta. Por ejemplo, servicios de traslados para grandes dependientes o personas con discapacidad psíquica. No siempre tienen encaje en servicios sociales.
7	Currently, local legislation establishes mandatory local services in various sections of the population: up to 5,000 inhabitants, between 5,000 and 20,000 inhabitants, between 20,000 and 50,000 and more than 250,000 inhabitants. Do you understand that this segmentation is adequate or should be modified and in what sense?
	No está claro que esas horquillas tengan en cuenta la población flotante en determinados municipios. En ese sentido, quizás deberían ajustarse.

Part B: Questions on Specific Practices

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

Nursing homes for the elderly

8	¿Qué papel tienen los entes locales en el ámbito rural y urbano en la gestión de residencias para mayores y en el diseño de políticas públicas dirigidas a las personas mayores?
	En residencias no tienen competencia y en relación con otros servicios los municipios sí son muy activos. Por ejemplo, la red de centros de día del Ayuntamiento de Madrid es de las mejores de toda España, incluso comparado con países del norte de Europa, tanto en cantidad como en calidad. Hay atención sociosanitaria, hay médicos, enfermeras, psicólogo, etc.
9	¿Considera que los entes locales disponen de suficientes medios para gestionar este servicio? En su caso, ¿hay diferencias entre los entornos rurales y urbanos?
	Son servicios muy caros que, aunque estén cofinanciados por la Comunidad de Madrid en el marco de la Ley de Dependencia, así que hay diferencias claras entre municipios. Las entidades rurales, con los municipios que manejan, no pueden tener servicios de la misma calidad que en los grandes.
11	¿Qué papel cumplen las entidades locales supramunicipales, provincias y comarcas en la gestión de este servicio?
	No tiene experiencia en el caso de Madrid.
12	¿Cómo se articula la prestación de servicios para mayores con la gestión de residencias de mayores en el ámbito local y en el ámbito autonómico?
	El ámbito autonómico tiene competencias propias y los municipios suscriben convenios de financiación con la Comunidad Autónoma.
13	¿Cuáles son, a su juicio, las mejores prácticas que conoce para la gestión de residencias para mayores en el ámbito local?

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	Hay prácticas punteras en atención a las personas dependientes y personas con enfermedades degenerativas. En el Ayuntamiento de Madrid hay centros de día pioneros en el tratamiento a estas personas, especialmente para personas jóvenes que sufren a estas patologías.
14	¿Entiende que es mejor una gestión directa o indirecta de las residencias de mayores en el ámbito local?
	La gestión indirecta es mejor para centros de día o residencias de mayores. Es más fácil controlar la prestación. El contrato se vigila mucho mejor y se imponen muchas penalidades en este tipo de contratos. Se puede pedir más responsabilidad a una empresa.
15	¿El marco jurídico vigente es adecuado y suficiente para dar respuesta a los problemas que se plantean en la gestión local de las residencias de mayores?
	No, la Ley de Contratos (9/2017, de 8 de noviembre) debería haber modulado los contratos de servicios a personas dependientes. La contratación debería ser más flexible para no tener abiertas licitaciones durante 9 o 10 meses. Y también debería flexibilizarse la ejecución, así como la duración de los contratos. Por ejemplo, la contratación de plazas en centros de días o residencias para personas mayores no puede tener una duración limitada de cinco años. No se puede cambiar de lugar de residencia a personas mayores o dependientes. La duración debería ser mucho mayor.

Part C: Additional Country-Specific Questions

FORMS OF PUBLIC SERVICE MANAGEMENT AND DELIVERY

16	Do you know which are the most used forms of local public service management in your territory?
	Los contratos públicos y todos ellos contratos de servicios a la ciudadanía, las concesiones no se utilizan en servicios sociales.

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

17	Do you know which are the forms of management of local public services most used in your territory in municipalities with less than 20,000 inhabitants? And in municipalities with less than 5,000 inhabitants?
	Seguramente contratos públicos.
18	How do you assess the choice and efficiency of the aforementioned forms of management?
	La gestión indirecta, a través de contratos públicos, especialmente en municipios grandes.

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.